

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Teshabayev Nodir Shuxratovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

KORPORATIV BOSHQARUVNING TIJORAT BANKLARIDAGI TASHKILY MEXANIZMINI

FAOLLASHTIRISH TAMOYILLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL